

ВЛИЯНИЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРЫС С НИЗКИМ И ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ

¹Касимова Д.С., ²Турсунхаджаева Ф.М.

^{1,2}Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372265>

Аннотация. Иммуобилизационный стресс у крыс приводит к нарушению процессов микроциркуляции и метаболизма печени, холестаза, что отражается в первую очередь в угнетении активности печеночных ферментов, нарушении процесса гликолиза, повышении потребления организмом глюкозы и жиров и повреждении клеточных мембран. Данные процессы варьируют в зависимости от эмоциональной лабильности животных, самые большие колебания наблюдаются в уровнях ЛДГ, щелочной фосфатазы и холестерина.

Ключевые слова: иммуобилизационный стресс, норэпинефрина, дофамин, кров.

Abstract. Immobilization stress in rats leads to disruption of microcirculation and liver metabolism, cholestasis, which is reflected primarily in inhibition of the activity of liver enzymes, disruption of the glycolysis process, increased consumption of glucose and fat by the body, and damage to cell membranes. These processes vary depending on the emotional lability of the animals, the largest fluctuations being observed in the levels of LDH, alkaline phosphatase and cholesterol.

Keywords: immobilization stress, norepinephrine, dopamine, blood.

Стресс-специфические гормональные реакции и другие биомаркеры, на которые влияет реакция на стресс, обычно используются для количественной оценки или мониторинга стресса [1,2]. Острый стресс у людей сопровождается уменьшением интенсивности аэробного гликолиза, пентозофосфатного цикла, глюконеогенеза, активацией липолиза, нарушением этерифицирующей функции печени, преобладающими энтергосубстратами выступают липиды [3,4].

Иммуобилизационный стресс является традиционной моделью острой стрессовой ситуации, при которой помимо ограничения движения присутствует и выраженный эмоциональный компонент, связанный с невозможностью избегания угрожающей ситуации. Использование иммуобилизации различной продолжительности позволяет оценить изменения в организме, возникающие при действии стрессорных факторов различной силы.

При иммуобилизационном стрессе выявлено изменение уровней катехоламинов, норэпинефрина, дофамина в зависимости от участков мозга крыс и продолжительности стресса. Вместе с тем, была обнаружена взаимосвязь между нарушениями электродермальной активности и изменением метаболизма норэпинефрина в центральной нервной системе (ЦНС) [5]. Иммуобилизационный стресс приводит к увеличению в 1,6 раза концентрации кортикостерона в сыворотке крови, резкому снижению уровней тиреотропного гормона (ТТГ) и тироксина, угнетению пролиферативных процессов в эпителии роговицы и пилорического отдела желудка крыс, продукции активных метаболитов кислорода гранулоцитами и повышению активности их фермента – миелопероксидазы. Тиролиберин на фоне стресса вызывает уменьшение лизосомальных катионных белков и снижение жизнеспособности клеток [6,7,8].

Длительный иммобилизационный стресс сопровождается изменением метаболизма в плазме крови у крыс: активацией катаболических реакций (снижением уровня гликозаминогликанов, гексозаминов, угнетением гексозаминсинтетазной активности), сменяющихся в дальнейшем преобладанием анаболических процессов. Характер изменений показателей обмена биополимеров в соединительной ткани коррелирует с уровнем глюкокортикоидных гормонов в крови: увеличение их количества приводит к снижению процессов анаболизма. Под воздействием длительной иммобилизации отмечено достоверное обеднение префронтальной коры головного мозга крыс фосфолипидами [9,10].

Нами были изучены основные биохимические параметры подвергнутых иммобилизационному стрессу крыс с разным уровнем эмоциональности. Как видно из табл., у животных с низким уровнем эмоциональности (НУЭ) при длительной иммобилизации по сравнению с интактными животными снижаются такие биохимические параметры крови, как АЛТ (на 11%), АСТ (в 3,6 раз), ЛДГ (на 19%), уровень холестерина (47%) и глюкозы (на 52%), а такие параметры, как уровень щелочной фосфатазы, повышается на 24%. У животных с высоким уровнем эмоциональности (ВУЭ) АЛТ снижался на 34%, а АСТ – в 2,5 раза, уровень глюкозы - на 65%, щелочной фосфатазы - на 26%, ЛДГ – на 83%. Уровень холестерина ожидаемо повышался у обеих групп, на 47 и 26%, соответственно. Колебания уровней креатинина и общего белка были незначительными.

Из полученных нами данных можно сделать вывод, что иммобилизационный стресс у крыс приводит к нарушению процессов микроциркуляции и метаболизма печени, холестаза, что отражается в первую очередь в угнетении активности печеночных ферментов, нарушении процесса гликолиза, повышении потребления организмом глюкозы и жиров и повреждении клеточных мембран. Данные процессы варьируют в зависимости от эмоциональной лабильности животных, самые большие колебания наблюдаются в уровнях ЛДГ, щелочной фосфатазы и холестерина.

Таблица

Изменение биохимических параметров крыс с низким и высоким уровнем эмоциональности под влиянием стресса (N= 10, p)

Показатель (M+m)	Группа	
	Интактные	Стресс
АЛТ, Ед/л	78.00±10.16	70.55±0.35
АСТ, Ед/л	216.51±35.51	59.94±0.74
Щелочная фосфатаза, Ед/л	274.36±45.57	340.94±2.13
Лактат-дегидрогеназа, Ед/л	526.24±109.91	440.77±2.52
Глюкоза, мМ/л	6.89±0.53	4.52±0.12
Общий холестерин, мМ/л	1.20±0.14	1.77±0.02
Общий белок, г/л	68.21±1.25	69.53±0.57
Креатинин, мМ/л	50.49±1.08	47.04±0.90
	ВУЭ	
АЛТ, Ед/л	93.83±8.87	69.85±0.33
АСТ, Ед/л	149.62±8.42	60.13±0.72
Щелочная фосфатаза, Ед/л	421.01±49.11	332.68±2.12
Лактат-дегидрогеназа, Ед/л	799.29±333.58	435.85±1.27

Глюкоза, мМ/л	7.41±1.03	4.49±0.06
Общий холестерин, мМ/л	1.43±0.21	1.80±0.01
Общий белок, г/л	76.41±1.83	72.43±1.44
Креатинин, мМ/л	46.51±1.68	51.30±0.78

Одним из органов-мишеней стресса является печень. Формирование стресса сопровождается угнетением микросомальных редуктаз и нарушением гидроксирования, нарушением синтеза коферментов [11].

Другими авторами установлено, что моделирование иммобилизационного стресса крысам приводило к угнетению анаэробного гликолиза, торможению пентозофосфатного цикла, глюконеогенеза и активации липолиза в жировой ткани [12]. Полученные в работе результаты свидетельствуют о выраженной активации процессов липопероксидации в сыворотке крови крыс при стрессорном воздействии в виде 12-часовой иммобилизации. Степень влияния, комбинированного иммобилизационного стресса на показатели ориентировочного поведения, зависит от стадии эстрального цикла и от возраста животных. Действие иммобилизационного стресса проявляется в большей степени у старых животных в стадии эструса. Влияние стресс-индуцирующих факторов и α -токоферола на поведение и свободнорадикальные процессы у самок белых крыс в разные фазы эстрального цикла. По данным других авторов иммобилизационный стресс вне зависимости от возраста животных вызывает интенсификацию свободнорадикальных процессов в гипоталамусе и печени при резком усилении гемолиза эритроцитов [7].

Полученные нами и другими авторами результаты свидетельствуют, что для фармакокоррекции стрессорных воздействий, и в частности, при иммобилизационном стрессе (гиподинамия, старческий возраст и др.) необходимо применять средства, оказывающие одновременно позитивное влияние на метаболизм печени и антиоксидантный эффект.

REFERENCES

1. Анти-Агиг Мед 2011; 8:23–29; Аляутдин Р.Н., М.Д. Гусейнов, И.Н. Зильфикаров, Б.К.Романов. Стресс-протекторная фитотерапия. Биомедицина, № 3, 2011, С. 115-119).
2. Маррейро, ДДН; Сруз, КЖС; Мораис, ЖБС; Бесерра, ЖБ; Северо, Ж.С.; Де Оливейра, АРС синк ва оксидловчи стресс: жорий механизлар. Антиоксидантлар 2017, 6 , 24. Cunningham-Rundles S., McNeeley D.F., Moon A. Механизмы пищевой модуляции иммунный ответ. Дж. Чистка от аллергии. Иммунол.2005; 115:1119–1129.
3. Darzynkiewicz Z., Bedner E., Smolewski P. Flow cytometry in analysis of cell cycle and apoptosis. Semin. Hematol. 2001;38:179–193. doi: 10.1016/S0037-1963(01)90051-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Guilbert J.J. The world health report 2002—reducing risks, promoting healthy life. Educ. Health (Abingdon) 2003;16:230. doi: 10.1080/1357628031000116808. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. (Анаскер С., Саттанео А., Мусаелян К. ва бошқалар. СГК1 киназининг стресс, депрессия ва глюкокортикоид таъсирида ҳипокампаал нейрогенездаги роли // Прос Натл Асад Сси УС А. - 2013. - Вол. 110.-Исс. 21. – Б. 8708–8713].Sharon J. Basic Immunology. Williams & Wilkins; Baltimore, MD, USA. [Google Scholar]
6. К.В. Судаков, Ҳиссий стресснинг тизимли асослари, ГЕОТАР-Медиа, 2010/Klatenberg J., Plum L.M., Ober-Blobaum J.L., Honscheid A., Rink L., Haase H. Zinc signals promote IL-

- 2-dependent proliferation of T cells. *Eur. J. Immunol.* 2010;40:1496–1503. doi: 10.1002/eji.200939574.
7. Шуикин, Н.Н. Қоронғи ёруғлик камерасида каламушларнинг хатти-ҳаракати: жой танлаш вазифаси / Н.Н. Шуикин, И.П. Левшина, э.В. Липеровская // Журн. юқори нерв. фаолияти - 2003. - Т .53. - Но 6. - Б. 746-753; Руссе, ПА Тадқиқот ҳаракати ва кўркув ўртасидаги муносабатлар: кўриб чиқиш / ПА Руссе // Брит. Ж. Психол. - В. 64. - П. 417-433.
 8. Галлуззи , Л. Уланиш уяли стресс жавоблар учун тизимли гомеостаз . - Тўғридан-тўғри матн / Л. _ Галлуззи , Т. _ Ямазаки , Г. _ Кроемер // Табиат Шарҳлар Молекуляр хужайра Биология __ Нашриёт гуруҳ . – 2018. – жилд. 19 (11). – Р. 731 - 745.]
 9. Киричек Л.Т., Перепелитса А.В., Калчук Р.О.Тажрибада доривор антистресс (иммобилизация, травма, яллиғланиш). Монография. - Харьков: ИПТ "Контраст", 2015, 94 п.].Dardenne M., Pléau J.M., Nabarra B., Lefrancier P., Derrien M., Choay J., Bach J.F. Contribution of zinc and other metals to the biological activity of the serum thymic factor. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.*79:5370–5373. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 10. Торшин И.Ю., Громова О.А. Фармакология бўйича эксперт маълумотларини таҳлил қилиш. Москва: МНТсМНО; 2012]. Turner J.M., Brodsky M.H., Irving B.A., Levin S.D., Perlmutter R.M., Littman D.R. Interaction of the unique N-terminal region of tyrosine kinase p56lck with cytoplasmic domains of CD4 and CD8 is mediated by cysteine motifs. *Cell.* 1990;60:755–765. doi: 10.1016/0092-8674(90)90090-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 11. Ошчепкова О.М., Семинский И.Ж., Малйшев В.В. Глисин аналогларининг стрессга жавоб бериш механизмларига таъсири. Сибир тиббиёт журналы, 2003 йил).
 12. Pernelle J.J., Creuzet C., Loeb J., Gacon G. Phosphorylation of the lymphoid cell kinase p56lck is stimulated by micromolar concentrations of Zn²⁺ *FEBS Lett.* 1991;281:278–282. doi: 10.1016/0014-5793(91)80411-U. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]